

Реактивные / проактивные копинг-стратегии и ранние дезадаптивные схемы у женщин, практикующих различные типы диет

А.Ю. Ковтуненко, А.И. Ерзин

Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия.

E-mail: alexerzini@gmail.com

Аннотация. Авторами подвергаются анализу дисфункциональные паттерны мышления, представленные в виде ранних дезадаптивных схем (РДС), а также механизмы совладания со стрессом у молодых женщин, неудовлетворенных собственным внешним видом и использующих различные модели пищевого поведения с целью коррекции веса. Уточняется, что главный фокус исследований последних лет в области психологии стресса направлен на анализ реактивных паттернов поведения, актуализирующихся уже после возникновения стрессовой ситуации, в то время как роли проактивного (превентивного, антиципационного) копинга, в том числе, в работах по психологии телесности, уделено меньшее внимание. Цель работы заключается в оценке выраженности и взаимосвязи РДС и копинг-стратегий, представленных на реактивном и проактивном уровнях, у девушек, практикующих различные типы диет. В ходе исследования 30 респонденток (средний возраст составил 22 года) было установлено, что большинство из них прибегает к самоограничительному пищевому поведению: уменьшение объема съедаемой пищи, ограничение потребляемых калорий, исключение из рациона мучных, кондитерских изделий. Ведущими РДС в обследованной выборке стали «Покинутость», «Поиск одобрения», «Самопожертвование», «Недостаточный самоконтроль» и «Негативизм». Среди реактивных моделей копинг-поведения преобладают избегание трудностей и положительная переоценка стрессовых событий. Проактивное копинг-поведение представлено в границах «нижней» нормы, при этом обращает на себя внимание недостаточное использование таких способов совладания с потенциальными жизненными трудностями, как стратегическое планирование и поиск инструментальной поддержки (накопление информационных ресурсов). Анализ корреляционных связей показал, что ограничительный тип питания напрямую связан с избегающим поведением. При этом конфронтационный копинг образует тесные взаимосвязи с РДС «Недоверие», «Социальная отчужденность» и «Стыдливость». «Проактивное преодоление» имеет отрицательные взаимосвязи с реактивными копингами «Дистанцирование», «Бегство-избегание» и схе-

мами «Покинутость», «Неуспешность», «Зависимость» и «Покорность». Таким образом, исследование показало, что для молодых женщин, практикующих различные типы диет с целью коррекции веса, характерно более частое обращение к неадаптивным копингам на реактивном уровне совладания со стрессом, недостаточность использования проактивных копингов, а также наличие таких ранних дезадаптивных схем, как низкий самоконтроль, поиск одобрения, самопожертвование, негативизм, покинутость.

Ключевые слова: телесность, пищевое поведение, стресс, копинг-поведение, проактивность, реактивные копинг-стратегии, ранние дезадаптивные схемы.

Введение

В современном мире люди все большее значение придают физической привлекательности, часто связывая ее с различными аспектами жизни, такими как успешная работа, счастье, социальное принятие (Дурнева, Мешкова, 2014). Не вызывает сомнения, что в каждую эпоху развития человечества носителем эталона красоты была женщина. Идеальные представления о женском теле претерпевали постоянные изменения. Гармония черт лица и тела сменялась образом Прекрасной дамы, которую нельзя представить без тонкого стана. Затем предметом поклонения становились пышные формы с широкими бедрами, полными плечами и шеей. В дальнейшем гардероб девушек был полон причиняющих боль корсетов, железных конструкций, ведь приговором моды женщины обрекались на строгие геометрические линии. Сегодняшние идеалы, заданные западной fashion-индустрией, вновь навязывают девушкам удобу (Ковтуненко, Ерзин, 2016). Для достижения таких «стандартов» было придумано множество различных диет, которые и практикуют современные женщины, не задумываясь о

том, что ставят на кон желаемой красоты. Термин «диета» имеет греческое происхождение. Изначально под ним понимали режим питания, позволяющий обеспечить его безопасность и направленный на сохранение здоровья (Ожегов, 2017). Подобные диеты обеспечивают нормальное функционирование организма человека. Но в последнее время рациональные режимы питания, содержащие все незаменимые для организма пищевые вещества, уступают место абсолютно противоположным медиакультурным веяниям, навязывающим молодым людям сверхценную идею похудания. Из-за недостатка полезных веществ страдают волосы, ногти, зубы, кожа, обменные процессы в организме. Кроме того, исследования, проведенные в различных странах, показали, что практика подобных диет выступает мощнейшим фактором риска развития нарушений пищевого поведения (Вознесенская, 2007; Келина, 2012). При этом символические функции питания (например, замещение эмоций и чувств, с которыми люди не могут справиться адекватным образом и др.) начинают доминировать над первичными

биологическими потребностями (потребление пищи в качестве источника энергии). Такие нарушения влекут за собой тяжелые психические и физические последствия. В основе этих явлений лежат психологические проблемы: низкая самооценка, неуверенность в себе и собственной социальной привлекательности, зависимость от оценки окружающих, желание соответствовать ожиданиям других и т.д. Истоки данных проблем находятся в семейном воспитании, где в процессе общения с ближайшим окружением и под действием отрицательных переживаний у ребенка формируются «дисфункциональные паттерны, состоящие из когнитивных процессов, эмоций, телесных ощущений и воспоминаний относительно себя и взаимоотношений с другими людьми» (Ерзин, Семенова, 2016; Тихомирова, Гришина, 2016; Vreeswijk et al., 2012, Jacob, Arntz, 2013), названных создателем схемаориентированного подхода Дж. Янгом – ранними дезадаптивными схемами (Касьяник, Романова, 2014; Петровская, 2011; Холмогорова, 2014, 2015; Young et al., 2017). Формируясь на ранних этапах развития (в детстве), они воспроизводятся в течение всей жизни. При этом поведение не является частью самой схемы, а возникает у человека как реакция на схему (Кадыров, Мироненко, 2017). Стоит отметить, что родители могут сознательно или непреднамеренно влиять на своих детей с самого раннего детства, транслируя им собственную тревогу и формы поведения, связанные с внешностью, или через свое отношение к собственной внешности. Самый обыкновенный вербальный обмен (например, об-

суждение внешности других людей) может содержать в себе информацию о важности внешнего вида, что может привести к формированию беспокойства по отношению к телесному образу. Это, в свою очередь, может привести к формированию устойчивой неудовлетворенности внешним видом и соответствующему типу пищевого поведения.

В качестве одного из важнейших факторов, способствующих неадаптивному пищевому поведению, стоит рассматривать эмоциональный стресс. Первые работы, в которых понятие «стресс» фигурирует как важнейшая психологическая категория, по праву можно связать с именами Р. Лазаруса, Р. Ланьера, Фолкмена. Психологический стресс определяется авторами конструкта как реакция человека на особенности взаимодействия между личностью и окружающим миром, и как процесс, в котором требования среды рассматриваются личностью исходя из её ресурсов и вероятности разрешения возникающей проблемной ситуации (Кузнецова с соавт., 2012). Для совладания со стрессом используются постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления специфических внешних и внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или превосходящие его возможности. Данные способы совладающего поведения в психологии обозначаются как «копинг-стратегии» (Рассказова, Гордеева, 2011). Питание, которое потенциально несет в себе возможность возникновения нарушений пищевого поведения и сопровождается навязчивым стремлением к потере веса, вероятно, само по себе

представляет некую форму специфического совладающего поведения у девушек, поскольку является внутренним требованием для удовлетворения внешнего социального запроса. С другой стороны, особенности пищевого поведения могут быть связаны и с использованием неспецифических стратегий совладания со стрессовыми ситуациями.

Большинство исследований совладающего поведения направлены, прежде всего, на изучение особенностей реагирования респондентов на стрессы и сложные жизненные ситуации, которые уже имели место в их жизни. В таком случае стоит говорить о реактивном совладающем поведении, направленном на компенсацию потерь от уже произошедших в прошлом стрессовых событий. С конца 1980-х – начала 1990-х гг. в России стало широко известно одно из направлений, обозначенное термином «позитивная психотерапия», которая во главу угла поставила не трагическое и проблемное, а позитивное представление о человеке (Розенова, Киселев, 2013). Одной из важных его задач является исследование феномена проактивности. Проактивность представляет собой важный компонент самосознания, включающий в себя способность действовать в соответствии с собственными целями, смыслами, ценностями, жизненными принципами и убеждениями вне зависимости от

сложившихся условий и обстоятельств, а так же дает возможность самому формировать эти условия и обстоятельства (Ерзин, 2014; Ерзин, Епанчинцева, 2013).

Научные исследования в области схемаориентированного подхода, реактивного и проактивного поведения приобретают все большую актуальность за рубежом, в то время как в отечественной литературе эти области изучены недостаточно. В связи с тесной взаимосвязью рассматриваемых психологических проблем с телесной организацией человека, данная работа может внести свой вклад в новое научное направление – психологию телесности, одним из основателей которого является А.Ш. Тхостов. По его мнению, сложившийся в психологии «бестелесный» подход больше занимается явлениями сознания или высшей психической деятельности, оставляя чуждым тело и телесность, и тем самым приводит к тому, что целые пласты реальности человеческого бытия остаются без внимания (Тхостов, 2002). Сегодня интерес к телесности возрастает, и она, в свою очередь, все чаще становится предметом психологического знания.

В то же время остается открытым вопрос о том, как когнитивные схемы и копинг-стратегии влияют на образ тела и управляют пищевым поведением, определяя особенности практики тех или иных диет.

Цель исследования

Изучить выраженность и взаимосвязь ранних дезадаптивных схем, копинг-стратегий и способов проактивного совладающего поведения у девушек, практикующих различные типы диет.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 30 респондентов: условно-здоровые девушки в возрасте от 19 до 25 лет, практикующие различные типы диет.

Использовалась методика диагностики ранних дезадаптивных схем Янга YSQ-S3R в адаптации П. М. Касьяника и Е. В. Романовой (Касьяник с соавт., 2016; Касьяник, Романова, 2014), копинг-тест Лазаруса (Крюкова, Куфтяк, 2007) и опросник

«Проактивное совладающее поведение» Аспинвалл, Шварцера и Тауберта (Водопьянова, 2009). Кроме того, испытуемым была предложена разработанная нами анкета, направленная на выявление особенностей питания.

Корреляционный анализ был выполнен с помощью программы IBM SPSS Statistics 22, использовался коэффициент ранговой корреляции Пирсона.

Результаты

Специфика вариабельности типов диетического питания в обследованной выборке выделит следующим образом (рис. 1): правильный подбор продуктов питания – 15; подсчет и ограничение калорий – 8;

монодиета – 1; уменьшение порций потребляемой пищи – 11; ограничение (исключение простых углеводов и животных жиров) – 19; прием пищи до 18.00 – 2 (Ковтуненко, Ерзин, 2016).

Рис. 1. Типы диет, практикуемых участниками исследования

Средние значения показателей ранних дезадаптивных схем представлены в табл. 1.

Таблица 1. Средние значения выраженности ранних дезадаптивных схем

Ранние дезадаптивные схемы	М	SD	Норма
1. Эмоциональная депривированность	8,23	4,17	9,47
2. Покинутость	14,43	5,17	13,05
3. Недоверие	12,9	4,31	12,15
4. Социальная отчужденность	10,23	3,85	11,202
5. Стыдливость	8,43	4,13	8,36
6. Неуспешность	11,1	5,4	10,49
7. Зависимость	9,3	3,79	9,57
8. Уязвимость	9,36	3,76	10,493
9. Запутанность	9,6	4	9,94
10. Покорность	10,13	3,63	11,27
11. Самопожертвование	13,9	3,73	12,83
12. Подавленность эмоций	13,16	5,87	12,44
13. Жесткие стандарты	16,13	5,38	16,08
14. Грандиозность	14,26	3,85	13,468
15. Недостаточность самоконтроля	14,73	5,48	13,33
16. Поиск одобрения	15,63	5,97	14,62
17. Негативизм	13,63	5,38	12,46
18. Пунитивность	11,83	3,80	11,92

Анализ средних значений выраженности ранних дезадаптивных схем (Галимзянова с соавт., 2016) позволил установить, что в данной выборке ранние дезадаптивные схемы выражены неинтенсивно, что в целом может указывать на относительно психологическое благополучие респондентов. Однако наиболее выраженным влиянием на стремление похудеть у девушек обладают такие когнитивные схемы, как «Покинутость», «Самопожертвование», «Недостаточный самоконтроль», «Поиск одобрения», «Негативизм». Схема «Покинутость» связана с ожиданием потери объекта эмоциональной привязанности. Такие люди убеждены в том, что любые отношения рано или поздно заканчиваются. Вероятно, они в раннем детстве испытали развод или смерть родителей. Также

такая схема может быть сформирована, если родители часто игнорировали потребность ребенка в общении, заботе и любви (Ерзин, Семенова, 2016). Похудение в этом случае может рассматриваться как попытка удержать рядом с собой значимого партнера. Успех в изменении своей фигуры как бы снижает страх пережить потерю. Схема «Самопожертвование» проявляется в убежденности людей в том, что они должны добровольно жертвовать своими интересами во имя чужих. Как правило, такие люди думают, что те, чьи потребности они удовлетворяют, слабее них. Вероятно, проблема самопожертвования порождается неуверенностью в себе и недовольством собой, а следование тому или иному типу диеты является способом реконструкции тела под современный шаблон, который позволит

девушкам обрести эту уверенность. С другой стороны, к самопожертвованию во взрослом возрасте может привести недостаток любви в детстве. В этом случае девушки, жертвуя собой, в том числе отказываясь от своих истинных пищевых потребностей, стремятся получить общественное признание и любовь близких. Однако постоянное жертвование собой со временем приводит к тому, что человек начинает раздражаться на тех, чьи потребности он удовлетворял в ущерб своим собственным. Раздражение, как стрессовый фактор, может повлечь за собой «заедание» проблемы и спровоцировать неконтролируемый приступ обжорства. 14 респондентов придерживаются диеты не регулярно, а раз в месяц или раз в полгода, что подтверждает вероятность чередования диеты с отличным от нее режимом. Аналогичным образом объясняется выраженность ранней дезадаптивной схемы «Недостаточность самоконтроля», которая связана с неспособностью переносить любые разочарования в достижении своих целей, а также сдерживать свои эмоциональные проявления (Ерзин, Семенова, 2016; Мироненко, 2017). Негативные эмоции в этом случае провоцируют человека на употребление продуктов, исключенных на время диеты из рациона. Схема «Поиск одобрения» связана с приданием слишком большого зна-

чения получению похвалы и признания других людей. Может включать в себя чрезмерный интерес к статусу и внешнему облику как средствам получения одобрения. Велика вероятность, что в раннем детстве потребность в бескорыстной любви не удовлетворялась родителями (Ерзин, Семенова, 2016). В этом случае изменение параметров своего тела рассматривается девушками как способ получения положительных отзывов от социального окружения. Схема «Негативизм» является распространенным стилем мышления, когда человек концентрируется на негативных сторонах жизни, частично или полностью игнорируя позитивные моменты. Такой стиль мышления обычно формируется у людей, чьи родители постоянно проявляли особую тревожность в связи с широким классом событий независимо от их объективной опасности (Ерзин, Семенова, 2016). Недовольство своим внешним видом не позволяет девушкам наслаждаться положительными событиями в жизни. Их увлечение различными диетами с целью формирования идеального тела объясняет желание повысить уровень субъективного благополучия и быть менее обеспокоенными допустимыми неудачами.

Средние значения показателей копинг-стратегий Лазаруса представлены в табл. 2.

Таблица 2. Средние значения выраженности реактивных копинг-стратегий

Способы совладающего поведения	М	SD
1. Конфронтальный	8,5	2,74
2. Дистанцирование	9,36	8,48
3. Самоконтроль	12,53	2,12
4. Поиск социальной поддержки	10,9	3,53
5. Принятие ответственности	8,3	5,65
6. Бегство-избегание	13,5	3,53
7. Планирование решения проблемы	11,4	0,7
8. Положительная переоценка	13,1	1,41

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, видно, что в группе респондентов выражены высокие, граничащие с дезадаптивностью, и средние уровни напряженности копинг-механизмов, а низкие (наиболее адаптивные) отсутствуют, что говорит о том, что худеющие девушки часто не справляются с трудными жизненными ситуациями. Среди высоких показателей напряженности копинг-механизмов наиболее выделяются «Бегство-избегание» и «Положительная переоценка». При этом первый из них можно отнести к неконструктивным, а «Поиск социальной поддержки» и находящийся на втором месте по уровню напряженности копинг-механизм «Самоконтроль» можно считать конструктивными. При этом противоречивость, обусловленную одновременной выраженностью ранней дезадаптивной схемой «Недостаточность самоконтроля» и копинг-механизма «Самоконтроль» в целой выборке, можно объяснить, по всей видимости, разным пищевым поведением респондентов, в

силу которого одни девушки, наравне с чрезмерным контролированием массы тела склонны «срываться» с диеты, переждать, что ведет их к риску возникновения нервной булимии, а другие настолько сдерживают себя в питании, что делает их, в свою очередь, предрасположенными к нервной анорексии.

Анализ взаимосвязей показателей типа диеты, ранних дезадаптивных схем и копинг-стратегий выявил следующее:

1. Положительная связь ограничительного типа питания с копинг-стратегией «Бегство-избегание» ($0,489$; $p \leq 0,01$). Преодоление личностью негативных переживаний по поводу своей фигуры происходит, вероятно, путем отказа от полноценного питания. Девушки неоправданно ожидают добиться успеха столь нерациональным пищевым поведением, отрицая возможность негативных последствий для своего здоровья.

2. Положительная связь конфронтационного копинга с ранней дезадаптивной схемой «Недоверие»,

«Социальная отчужденность», «Стыдливость» ($0,438$; $p \leq 60,05$). Перечисленные ранние дезадаптивные схемы были отнесены Дж. Янгом в группу «Разрыв связей и отвержение». Можно предположить, что с помощью похудения и стремления соответствовать эталонам красоты, девушки пытаются создать более крепкие отношения с объектом своей привязанности. Такая стратегия поведения может считаться неадаптивной, каким и является конфронтационный копинг-механизм.

3. Копинг-стратегия «Положительная переоценка» положительно связана с РДС «Подавленность эмоций» ($0,385$; $p \leq 60,05$). Негативные переживания по поводу неудовлетворенности собственным телом чрезмерно подавляются с целью избегания разочарования со стороны окружающих, чувства стыда. Диета рассматривается в контексте работы личности над собой, своим самосовершенствованием. Однако, ограничивая себя в еде или даже полностью отказываясь от нее, девушки зачастую не способны видеть иные способы выхода из стрессовой ситуации, даже если осознает всю иррациональность своего пищевого поведения.

4. Положительная взаимосвязь показателей копинг-стратегии «Принятие ответственности» с ранней дезадаптивной схемой «Недоверие» ($0,445$; $p \leq 60,05$). Самокритика, ощущение себя «не таким, как надо», скорее всего, влечет за собой ожидание того, что другие причинят боль, оскорбят, обидят. Девушки осознают свою роль в возникновении проблемы и чувствуют ответ-

ственность за ее решение, которое и находят в практиковании диет.

Как видно из описанных результатов, у опрошенных девушек за стремлением похудеть лежат глубокие психологические проблемы, являющиеся в той или иной мере источниками стресса. В течение стрессовых периодов поддерживать психосоциальную адаптацию им помогает совладающее поведение, которое рассматривается как стабилизирующий фактор (Водопьянова, 2009). Аспинвалл, Шварцер и Тауберт рассматривают совладающее поведение как интеграцию аффективных, когнитивных, мотивационных и социальных факторов в набор копинг-стратегий, которые дают человеку возможность не только справляться со стрессовыми вызовами, но и способствовать продвижению к важным для личности целям. Авторы отмечают, что проактивный копинг представляет собой особый стиль жизни, основанный на убеждении в том, что происходящее в жизни каждого человека зависит от него самого, а не от удачи и внешних обстоятельств. Жизнь таких людей направляется индивидуальными, а не внешними факторами, и они несут ответственность за те события, которые с ними происходят (Водопьянова, 2009).

Наше исследование показало, что в данной выборке девушки демонстрируют довольно редкое обращение к стратегиям проактивного преодолевающего поведения (табл. 3). Однако ведущим типом такого поведения является проактивное преодоление, которое подразумевает постановку важных для личности целей, а так же процесс саморегуляции по достижению этих целей,

включая когнитивную и поведенческую составляющие. Незначительно реже респонденты прибегают к поиску эмоциональной поддержки. Регуляция эмоционального дистресса осуществляется путем разделения чувств с другими, поиска сочувствия и общения с людьми из непосредственного социального окружения человека. Наименее предпочтитель-

ным способом проактивного совладающего поведения является «Поиск инструментальной поддержки». Это говорит о том, что несмотря на желание сохранять тесный эмоциональный контакт с близкими людьми, получение информации и советов от них, в свою очередь, не является для девушек столь необходимым.

Таблица 3. Средние значения выраженности проактивных копинг-стратегий в сопоставлении с нормативными показателями

Типы проактивных копинг-стратегий	М	Границы нормы (%)*
Проактивное преодоление	74,96	65 – 84,17
Рефлексивное преодоление	66,46	58 – 80,25
Стратегическое планирование	61,16	49,62 – 78
Превентивное преодоление	65,66	58,15 – 81,95
Поиск инструментальной поддержки	59,86	43,15 – 66,96
Поиск эмоциональной поддержки	67,83	45,95 – 74,55

* Примечание: использованы нормативные значения по методике «Проактивное совладающее поведение» (Водопьянова, 2009).

Анализ корреляций способов проактивного совладающего поведения, копинг-стратегий Лазаруса и ранних дезадаптивных схем показал, что «Проактивное преодоление» имеет отрицательные взаимосвязи с реактивными копингами «Дистанцирование» (-0,484); «Бегство-избегание» (-0,450) и схемами «Покинутость» (-0,397), «Неуспешность» (-0,598), «Зависимость» (-0,427) и «Покорность» (-0,607).

Дистанцирование, безусловно, является эмоционально-фокусированной стратегией совладания со стрессом (Исаева, 2009). Следовательно, девушки, склонные меньше остальных эмоционально отстраняться от проблем, прилагают больше усилий для достижения поставленных целей, а именно – чаще

практикуют всевозможные способы, направленные на похудение.

Копинг-стратегия «бегство-избегание» представляет собой известные способы снятия напряжения с помощью алкоголя, еды, сна и пр., когда происходит непосредственная разрядка эмоционального состояния без стремления осмыслить ситуацию, пассивность, отсутствие какой-либо деятельности по изменению ситуации, уход от активных действий (Исаева, 2009). У девушек, принявших участие в нашем исследовании, такое поведение сопровождается низкой саморегуляцией по достижении поставленных целей (значимая на уровне 0,01 отрицательная корреляция между «бегством-избеганием» и «проактивным преодолением»), а значит и

отсутствием четко продуманного, целеориентированного плана действий, в котором наиболее значимые цели разделяются на подцели (значимая на уровне 0,05 отрицательная взаимосвязь между стратегией «Бегство-избегание» и способом проактивного совладающего поведение «Стратегическое планирование»). Полученные корреляции отражают неблагоприятную тенденцию в преодолении переживаний у девушек, практикующих различные типы диет. В конечном итоге, вместо разрешения имеющихся у них проблем происходит лишь быстрое снижение эмоционального напряжения, которое может сопровождаться, в том числе, или перееданием, или отказом от еды, что, в свою очередь, может служить основой для возникновения расстройств пищевого поведения.

Стоит отметить, что рассматриваемая схема «Покинутость» в тоже время коррелирует со способом проактивного совладающего поведения «Поиск инструментальной поддержки». Вероятно, что в этом случае неудовлетворенная потребность

в надежной привязанности компенсируется стремлением находится все-время в общении с близкими, и советоваться с ними по необходимым вопросам.

Люди со схемой «Несостоятельность» уверены, что они менее умны и менее способны, чем большинство. Наше исследование показало, что такое убеждение препятствует саморегулирующему поведению при достижении целей. То есть, чем больше уверенность девушек в себе и своем успехе, тем больше их личностных ресурсов направлено на изменение своей фигуры. При этом выявлена положительная взаимосвязь данной схемы с таким способом проактивного совладающего поведения, как «поиск инструментальной поддержки». Несмотря на то, что данное поведение является менее предпочтительным среди остальных, девушки, считающие, что не могут справиться с обычными жизненными трудностями самостоятельно, чаще обращаются к родным и знакомым за помощью и советом.

Выводы

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что современные молодые женщины активно преследуют «анорексичные идеалы», пропагандируемые fashion-индустрией. Наше исследование показало, что в основе желания похудеть лежат психологические проблемы. Столь дисфункциональное поведение начинает формироваться в детстве и в наиболее дезадаптивном виде под действием стресса проявляется уже у взрослого

человека. Тенденция приносить себя в жертву другим людям, сформированная в силу неуверенности в себе, со временем вызывает у молодых девушек, как правило, выраженные негативные эмоции, которые провоцируют усиление эмоционального стресса, с трудом поддаются контролю и, в свою очередь, влияют на степень удовлетворенности своим телом. Проанализировав полученные данные, можно говорить о том, что девушки, практикующие различные

типы диет, чаще используют неадаптивные копинг-стратегии, которые затрудняют поиск конструктивного выхода из стрессовой ситуации. Несмотря на то, что среди совладающего поведения преобладает реактивное, респонденты все же склонны к саморегуляции поведения, целью которого является похудение, и зачастую обращаются за помощью и эмоциональной поддержкой к лицам из близкого окружения. В силу того, что изученные режимы питания и психологические механизмы их формирования могут повлечь за собой серьезные проблемы с психическим и физическим здоровьем,

полученные результаты имеют не только научную, но и практическую значимость. Исследование может способствовать в дальнейшем снижению у девушек риска возникновения нарушений пищевого поведения путем изменения в ходе психотерапии и консультирования глубинных убеждений, повышения уверенности в себе, трансформации неадаптивных копинг-механизмов в эффективные, развитию способности проактивно действовать в стрессовых ситуациях. Иными словами, полученные данные могут послужить основой для построения программ психологической помощи.

Литература

- Водопьянова, Н.Е. (2009). Психодиагностика стресса. СПб.: Питер: 277–282.
- Вознесенская, Т.В. (2007). Расстройства пищевого поведения при ожирении и их коррекция. *Международный эндокринологический журнал*, 3(9): 91–94.
- Галимзянова, М.В, Касьяник, П.М., Романова, Е.В. (2016). Выраженность ранних дезадаптивных схем и режимов функционирования схем у мужчин и женщин в период ранней, средней и поздней взрослости. *Вестник СПбГУ, Серия 16: Психология. Педагогика*, 3: 109–123.
- Дурнева, М.Ю., Мешкова, Т.А. (2014). Особенности использования копинг-стратегий у девушек с риском формирования нарушений пищевого поведения. *Теоретическая и экспериментальная психология*, 4: 40–49.
- Ерзин, А.И. (2014). Теоретические предпосылки осмысления феномена проактивности в философии. *Фундаментальные исследования*, 8(2): 496–498.
- Ерзин, А.И., Епанчинцева, Г.А. (2013). Понятие проактивности в современной психологии. *Теоретическая и экспериментальная психология*, 6(1): 79–83.
- Ерзин, А.И., Семенова, Т.С. (2016). Ранние дезадаптивные схемы. В кн.: В борьбе со стигмой. Психологическое благополучие гомосексуальных подростков. М.: БИБЛИО-ГЛОБУС: 50–52.
- Исаева, Е.Р. (2009). Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни. СПб.: Издательство СПбГМУ: 136.

- Кадыров, Р.В., Мироненко, Т.А. (2017). К вопросу ранних дезадаптивных схем в суицидальном поведении личности. *Вестник КемГУ*, 3(71): 125–132.
- Касьяник, П.М., Галимзянова, М.В., Романова, Е.В. (2016). Выраженность ранних дезадаптивных схем и режимов их функционирования у взрослых, обратившихся и не обратившихся за психологической помощью. *Прикладная юридическая психология*, 2 (35): 75–83.
- Касьяник, П.М., Романова, Е.В. (2014). Диагностика ранних дезадаптивных схем. СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та: 98.
- Ковтуненко, А.Ю., Ерзин, А.И. (2016). Ранние дезадаптивные схемы и копинг-стратегии у лиц, практикующих диеты. В кн: *Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии. Материалы VI Международной конференции*: 83–85.
- Крюкова, Т.Л., Куфтяк, Е.В. (2007). Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ). *Журнал практического психолога*, 3: 93–112.
- Келина, М.Ю. (2012). Социокультурные факторы формирования неудовлетворенности телом и нарушений пищевого поведения. *Вестник МГЛУ*, 7 (640): 158–165.
- Мироненко, Т.А. (2017). Обзор отечественных исследований ранних дезадаптивных схем. *Молодой ученый*, 1: 409–411.
- Ожегов, С.И. (2017). Толковый словарь русского языка. М.: АСТ: 352.
- Петровская, Т.Ю. (2011). Когнитивная модель личности Д. Э. Янга. В кн: *Развитие человека в современном мире - Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет: 240–251.
- Кузнецова, Е.В., Петровская, В.Г., Рязанцева, С.А. (2012). Психология стресса и эмоционального выгорания: учеб. пособ. для студ. факультета психологии. Куйбышев: 8.
- Рассказова, Е.И., Гордеева, Т.О. (2011). Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и перспективы исследований. *Психологические исследования*, 3(17). URL: <http://psystudy.ru>.
- Розенова, М.И., Киселев, С.Н. (2013). Позитивная психология в России: Проблемы терминологии и целей. *Педагогика и психология образования*, 1: 88.
- Тихомирова, М.А., Гришина, Н.В. (2016). Ранние дезадаптивные схемы в контексте психологического благополучия. *Петербургский психологический журнал*, 16: 83–102.
- Тхостов, А.Ш. (2002). Психология телесности. М.: Смысл: 4.
- Холмогорова, А.Б. (2014). Схематерапия Дж. Янга – один из наиболее эффективных методов помощи пациентам с пограничным расстройством личности. *Консультативная психология и психотерапия*, 2 (22): 78–87.
- Холмогорова, А.Б. (2015). Концептуальный аппарат и основные принципы схема-терапии пограничного расстройства лич-

- ности. *Современная терапия психических расстройств*, 3: 21–25.
- Van Vreeswijk, M., Broersen, J., Nadort, M. (2012). *Wiley Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice*: 140.
- Jacob, G., Arntz, A. (2013). *Schema therapy for personality disorders. A Review. International Journal of cognitive therapy*, 6 (2): 171–185.
- Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2003). *Schema Therapy: A Practitioner's Guide*, Guilford Press: 57.

Reactive / proactive coping and early maladaptive schemas in dieting women

A.Yu. Kovtunenکو, A.I. Erzin

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia. E-mail: alexerzini@gmail.com

Abstract. The authors analyze the dysfunctional patterns of thinking presented in the form of early maladaptive schemas (EMS), as well as coping mechanisms for stress in young women who are dissatisfied with their own appearance and use various methods for weight correction. It is specified that the main focus of research in recent years in stress psychology is aimed at analyzing the reactive patterns of behavior that are actualized after the emergence of a stressful situation, while the role of proactive (preventive, anticipatory) coping, including the work on the psychology of corporeality, is given less influence. The aim of the work is to assess the severity and relationship of EMS and coping strategies presented at the reactive and proactive levels in girls practicing different types of diets. In the study, 30 respondents found that most of them resorted to self-limiting eating behavior: reducing the amount of food eaten, limiting calories consumed, excluding flour and confectionery from the diet. Leading EMS in the survey sample were "Unrelenting Standards", "Abandonment", "Approval-Seeking", "Self-Sacrifice", and "Insufficient Self-Control". Among the reactive models of coping behavior, avoidance of difficulties and a positive reassessment of stressful events prevail. Proactive coping behavior is presented within the limits of the "lower" norm, while drawing attention to the inadequate use of such methods of coping with potential life difficulties, such as strategic planning and the search for instrumental support (accumulation of information resources). The analysis of correlation relationships showed that the restrictive type of nutrition is directly related to avoiding behavior. At the same time, confrontive coping have positive relationships with the EMS "Mistrust", "Alienation" and "Shame". Proactive overcoming has

negative relationships with reactive coping "Distancing", "Escape-Avoidance" and schemas "Abandonment", "Incompetence", "Dependence" and "Subjugation". Thus, the study showed that young women practicing different types of diets for weight correction are characterized by a more frequent appeal to non-adaptive coping at a reactive level of coping with stress, inadequate use of proactive coping, and the presence of early maladaptive schemas such as poor self-control, the approval-seeking, self-sacrifice, unrelenting standards, abandonment.

Keywords: body psychology, eating behavior, stress, coping behavior, proactivity, reactive coping strategies, early maladaptive schemas.